

Simulación en SIMIO para analizar un sistema de producción de vidrio automotriz

L. A. Bello Castellanos^{1*}, C. G. Moras Sánchez², M. A. Rojas Luna³, A. A. Aguilar Lasserre², M. J. Cruz García¹

¹ Alumno de la Maestría en Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México

² División de Estudios de Posgrado e Investigación, Maestría en Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320 Orizaba, Ver., México

³Asesor externo

*angelbello124@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se realizó un estudio de simulación a una empresa productora de vidrio automotriz, para analizar y comprender el desempeño de una de sus áreas. Se tomaron como datos los tiempos de cada uno de los procesos, esta colección de datos fue recabada y procesada de manera estadística mediante pruebas de bondad de ajuste para obtener la distribución de cada proceso, encontrándose ajustes a distribuciones teóricas conocidas y otros siguieron una distribución empírica. Para construir el modelo de simulación fue utilizado el software SIMIO que permite modificar la lógica del sistema y realizar una animación 3D. Se obtuvo un modelo de simulación representativo del sistema real, en base al cual se modificó la capacidad de un proceso. Finalmente se comparó el modelo original contra el modificado, obteniendo como resultado un aumento del 38.27 % de vidrios empaquetados y una disminución del 13.31% del tiempo promedio en el sistema del vidrio.

Palabras clave: Simulación, eventos discretos, software SIMIO.

Abstract

A simulation study was carried out on an automotive glass producing company in order to analyze and get a better understanding of one area's performance. Data were collected considering the time of each process, this data collection were taken and statistical treated using goodness of fit test to define the distribution for each process, finding that some were adjusted to well-known theoretical distributions and others following an empirical distribution. For the construction of the simulation modeling was used the software SIMIO that allows change the system logic and makes 3D animation. A representative model of the real system was obtained, using that model one process capacity was changed. Finally, original model and changed model were compared, obtaining as a result 38.27% increase of packed glass and 13.31% decrease in the glass average time in system.

Key words: Simulation, discrete events, SIMIO software.

Introducción

La industria automotriz mexicana genera notables aportaciones al producto interno bruto (PIB) y crea empleos directos e indirectos al promover la entrada de inversión extranjera directa (IED). En México la industria manufacturera constituye una de las actividades productivas más dinámicas. Sus aportes a la economía son: 17% del PIB, 5 472 497 puestos de trabajo de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2014 y 55.7% del total IED en 2012. Dentro de las manufacturas, el desempeño de la industria automotriz en el mismo año aportó 14.7% del PIB manufacturero razón por la cual esta industria, tanto de ensamblaje como de producción de autopartes, se ha posicionado como un sector clave para la economía. La ubicación geográfica de México es motivo de una amplia dinámica comercial por la cercanía con su principal socio comercial y primer mercado de consumo de automóviles y autopartes: los Estados Unidos [1].

La industria del vidrio es una actividad económica de suma importancia porque provee una amplia gama de productos que satisfacen necesidades para la industria y para la vida cotidiana. La del vidrio es proveedora de la industria de la construcción, de la automotriz y de contenedores para el envasado de bebidas, alimentos y productos químicos, aunque compite ampliamente con otros *commodities* como el plástico y el aluminio, entre otros [2].

El vidrio ha sido usado por el hombre desde hace milenios, posiblemente sea el material más viejo fabricado por el ser humano y que aún continúa afectando la vida presente. El producto que llamamos vidrio es una sustancia dura, normalmente brillante y transparente, compuesta principalmente de silicatos y álcalis fusionados a alta temperatura. Se lo considera un sólido amorfo, porque no es ni sólido ni líquido, sino que existe en un estado vítreo. Los componentes principales del vidrio son: sílice, cal y carbonato de sodio. Existen materiales secundarios que son usados para conferirle propiedades especiales o para facilitar el proceso de fabricación [3].

El vidrio templado es cinco veces más resistente que el vidrio tradicional que cumple con su fragmentación. El vidrio templado es aquel que ha sido tratado con calor y el aumento de su resistencia mecánica y térmica. Este tratamiento tiene el efecto de generar en el interior del vidrio, un sistema de restricción que mejora significativamente la resistencia del producto acabado. El vidrio templado es un vidrio de seguridad, de hecho, si se rompe este quedará en pequeños pedazos que reducen el riesgo de accidentes por corte [4].

El templado térmico consiste en calentar uniformemente el objeto de vidrio que se desea reforzar hasta una temperatura ligeramente superior a la de su temperatura de transición T_g y, una vez estabilizada ésta, enfriarlo bruscamente de manera controlada hasta la temperatura ambiente [5].

Se usa la simulación para estudiar y mejorar “sistemas” de personas, equipos, materiales y procesos. También se usa la simulación para imitar el comportamiento de sistemas como industrias, almacenes, hospitales, bancos o parques temáticos. De esta manera es posible investigar distintos cambios antes de hacer recomendaciones, en este sentido la simulación es una herramienta para la mejora del rendimiento. La simulación actúa como un laboratorio de experimentos, sólo que este laboratorio no es físico, sino que es un modelo computacional [6].

Las ventajas de la simulación: permite probar todos los aspectos de un cambio propuesto o alguna adición sin comprometer recursos para su adquisición, permite acelerar o reducir el fenómeno que se está simulando, mostrar a los administradores porque ciertos fenómenos ocurren en un sistema real, se pueden explorar nuevas políticas, procedimientos de operación, o métodos sin el gasto e interrupción de experimentar con el sistema real, identificar restricciones, ayuda a entender a un sistema e inferir acerca de cómo un sistema se comportará, entre otras [7].

La simulación de eventos discretos se refiere a la modelación de un sistema y su comportamiento a lo largo del tiempo, siendo una representación en la que las variables cambian instantáneamente en diferentes puntos del tiempo (matemáticamente se dice que el sistema puede cambiar en solo en un número contable de puntos en el tiempo). Estos puntos en el tiempo son aquellos en los que ocurre un evento, donde un evento se define como una ocurrencia instantánea que puede cambiar el estado del sistema [8].

SIMIO es un marco de simulación-modelada basado en sistemas inteligentes, objetos que permiten construir modelos utilizando la biblioteca estándar predeterminada (para simulación de eventos discretos) o creando gráficamente objetos completamente nuevos (un objeto en SIMIO tiene propiedades, estados y lógica.). La biblioteca estándar, que contiene 14 definiciones de objetos, se puede modificar y ampliar mediante lógica de proceso. Un objeto de una biblioteca puede ser un cliente, una máquina, un médico o cualquier otra cosa. que podría encontrar en un sistema, la lógica y la animación del modelo se crean en un solo paso, normalmente en una vista bidimensional. Sin embargo, uno puede cambiar a una vista en perspectiva tridimensional (3-D) [9].

Otro tipo de simulación enfocada al tratamiento del vidrio se encuentra en [10] que estudia las propiedades físicas del vidrio para comprender su comportamiento bajo ciertas condiciones, posteriormente aplica experimentos mediante simulación y analiza las diferencias de temperatura en ciertas zonas del vidrio. Realiza corridas de algunos casos, generando gráficos para evaluar el comportamiento de la temperatura a lo largo del tiempo y comparando las corridas entre sí. Demostrando así que la simulación puede ser aplicada de distintas maneras.

Metodología

Formular el problema

Como inicio de la metodología, es de suma importancia conocer el sistema que será simulado, que, en este caso, es el área de templado de una empresa dedicada a la producción de vidrio automotriz, en la cual se estuvo de manera presencial durante 3 días para poder comprender el proceso. El principal objetivo del estudio es desarrollar un modelo de simulación que logre representar adecuadamente el área de templado de la empresa. Esto con la intención de tener un sistema virtual que permita conocer a profundidad el desempeño del área, e incluso usarlo como un entorno de pruebas para conocer que pasaría al realizar modificaciones. Para ello fue utilizado el software SIMIO.

Recolectar datos y definir el modelo

En este paso se realizó la recolección de los datos, los cuales, dadas las especificaciones del proyecto, son los tiempos de procesamiento en cada uno de los procesos que conforman al área, la cual presenta un total de 12 procesos: Carga, Corte, Desprendimiento, Pulido, Barrenado, Lavado, Volteado, Impresión, Sistema de visión, Templado, Inspección y Empaque. Para ello, se llevó a cabo una toma de tiempos en cada uno de los procesos a excepción Templado, debido a que su información se obtuvo de la experiencia del personal. Esta toma de tiempos se realizó sobre un mismo modelo de vidrio durante la estancia en la empresa. El número de observaciones tomadas fueron 15.

Estos datos fueron obtenidos con una aplicación de cronometro del teléfono celular, guardados como archivo .csv y posteriormente exportados a Excel.

Los datos fueron analizados de manera estadística mediante la prueba de bondad de ajuste del tipo Anderson-Darling y Kolmogorov-Smirnov mediante la utilización del software Stat::Fit., el motivo de estas pruebas fue para obtener el tipo de distribución que sigue cada uno de los procesos. En la Figura 1 se muestra el resultado obtenido respecto al comportamiento de los datos observados del proceso de Carga.

Figura 1 Tratamiento estadístico del proceso de Carga.

Tras el análisis de los datos obtenidos de los procesos, se encontró que algunos procesos no parecían seguir alguna distribución conocida, o al menos no de manera aceptable, por lo cual fue necesario recurrir a una distribución empírica o también llamada distribución libre. Para ello, se realizó una tabla de frecuencias en donde se obtuvieron los límites de clase y la probabilidad para cada uno de los límites. La Tabla 1 presenta la tabla de frecuencias generada para el proceso llamado Barrenado.

Tabla 1 Tabla de frecuencias para el proceso de Barrenado.

Clase	Lim. Inf.	Lim. Sup.	Frecuencia	Frec. Acum.	Prob.	Prob. Acum
1	10.63	12.89	9	9	0.60000	0.60000
2	12.90	15.16	4	13	0.26667	0.86667
3	15.17	17.43	1	14	0.66667	0.93334
4	17.44	19.70	1	15	0.66667	1

Se realizó el análisis de los datos para cada uno de los procesos con la finalidad de conocer su distribución, en el caso del proceso de Templado, se decidió utilizar una distribución triangular debido a que medir el tiempo de proceso para cada pieza es de difícil acceso puesto que estas entran a un horno. Por ello, se obtuvo el valor mínimo, máximo y moda de la experiencia del personal. En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos respecto a las distribuciones.

Tabla 2 Distribuciones de los procesos.

Proceso	Distribución
Carga	Lognormal
Corte	Normal
Desprendimiento	Normal
Pulido	Normal
Barrenado	Empírica
Lavado	Normal
Volteado	Empírica
Impresión	Empírica
Sistema de visión	Empírica
Templado	Triangular
Inspección	Normal
Empaque	Lognormal

Finalmente, como parte de la definición del modelo, se utilizó el software SIMIO para crear un esbozo del modelo, basándose en los 12 procesos observados de acuerdo con sus distribuciones obtenidas y como se relacionan entre sí, es decir que se realizó un esbozo del modelo de simulación de toda el área de estudio.

Validar el modelo conceptual

En este punto fue necesario realizar una comparación entre el layout del área con el esbozo del modelo realizado, así como también se preguntó al personal de la empresa si el esbozo realizado da una idea general del modelo. De igual manera fue necesario realizar una revisión de las distribuciones para corroborar que existía congruencia entre los tiempos de muestra obtenidos y el comportamiento de la distribución obtenida mediante el software.

Tras realizar las comparaciones y preguntar al personal sobre la similitud entre el esbozo y el área, se obtuvo que realmente existe un parecido, por lo que fue posible continuar con el modelo.

Construir el modelo de simulación

En esta parte de la metodología se realizó el detallado del esbozo del modelo que se tenía, esto con la intención de que el modelo se comportara lo más parecido al sistema real. Para ello se modificaron cada uno de los 12 procesos, cambiando algunas configuraciones y haciendo uso de las distintas herramientas que ofrece SIMIO hasta lograr el comportamiento deseado.

Como parte de estas modificaciones se configuró un vehículo para reaprovisionar materia prima (vidrio) cada que se agotara en el primer proceso; también se modificó el tamaño del vidrio después de un proceso de corte para pasar de un vidrio a dos de menor tamaño; entre más configuraciones hechas a las dinámicas del modelo.

Así mismo, el modelo fue modificado gráficamente para que no solamente el comportamiento fuera parecido, sino que también tuviera un ambiente visualmente similar al área real donde se encuentra la maquinaria y los trabajadores, en [11] se habla acerca de la importancia de generar un modelo adecuado y de la utilidad que se puede obtener del aspecto visual, inclusive llegando a utilizar la realidad virtual en su trabajo. En la Figura 2 se presentan dos capturas del modelo de simulación en 3D obtenido.

Figura 2 Vistas del modelo de simulación en 3D.

Realizar corridas piloto

Una vez que el modelo fue configurado en la parte lógica del sistema, se agregaron las distribuciones obtenidas en base a los datos recabados y se ambientó al grado de parecerse gráficamente al área de la empresa, es necesario correr el modelo en busca de errores que pudieran detener al modelo durante la simulación.

Dado que el modelo no presentó ningún error, se prosiguió a generar datos con el mismo, es decir, realizar distintas corridas de simulación del modelo a las cuales se les llama corridas piloto, esto con la intención de analizar cómo se comportaban los datos.

En este caso se realizaron 10 corridas piloto, modificando en cada una de ellas una parte en SIMIO que sirve para cambiar la semilla inicial con la cual se ejecutó cada corrida, esto fue con la intención de poner a prueba al modelo bajo condiciones iniciales distintas. En estas 10 corridas podrían haberse analizado una gran cantidad de datos generados por el software, a pesar de ello, se decidió enfocarse en los tiempos de los procesos, que son los mismos que fueron estudiados al inicio de la metodología.

Validar los datos obtenidos en las pruebas piloto

Basándose en los datos obtenidos al inicio de la metodología, se realizó una comparación estadística contra los datos generados por el modelo de simulación. Esta comparación se realizó con la intención de probar si el modelo estaba generando resultados estadísticamente parecidos a los observados, a pesar de que numéricamente pudieran haber sido distintos. A esta comparación estadística se le llama Prueba t-pareada, con esta prueba se busca obtener un intervalo, el cual si contiene al cero significa que el modelo sí es significativo, es decir que sí representa al sistema real; en caso de no incluir al cero, el modelo realizado no representa al sistema real. La Tabla 3 contiene dos muestras de datos, una de ella son datos reales del sistema observados y la otra son datos simulados por medio del modelo.

Tabla 3 Muestras apareadas del tiempo promedio del proceso de carga.

Corridas	X_j	Y_j	Z_j	$(Z_j - \bar{Z}_{10})^2$
1	45.26	41.619	3.6406	12.0694
2	70.11	41.675	28.4350	799.0920
3	33.18	41.768	-8.5876	76.6326
4	32.60	41.603	-9.0032	84.0821
5	33.73	41.633	-7.9026	65.1100
6	35.40	41.746	-6.3459	42.4101
7	39.15	41.575	-2.4253	6.7171
8	39.52	41.530	-2.0095	4.7347
9	41.07	41.84	-0.7696	0.8762
10	48.45	41.817	6.6330	41.8156

Donde:

X_j = Tiempo promedio del proceso de Carga del sistema real

Y_j = Tiempo promedio del proceso de Carga del modelo de simulación.

Antes de continuar con algunos cálculos matemáticos, fue necesario establecer las siguientes hipótesis:

H_0 : No existe diferencia significativa entre la media de datos del sistema real y la media de datos del modelo de simulación

H_1 : Existe diferencia significativa entre la media de datos del sistema real y la media de datos del modelo de simulación

Se utilizó un nivel de significancia del 5%, que corresponde a un valor de alfa de 0.05, con esto se determinó el intervalo de confianza. En la Ecuación 1 se muestra el resultado.

$$\bar{Z}_{10} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \sqrt{\widehat{Var}(\bar{Z}_n)} = (-7.488, +7.821) \quad \text{Ecuación 1}$$

Obteniendo un intervalo de confianza que incluye al 0, con lo cual, con un nivel de confianza del 95%, no se rechazó H_0 . De esta manera, se tuvo la suficiente evidencia estadística para concluir que la diferencia entre los datos no era estadísticamente significativa, por lo tanto, el modelo se consideró válido.

Este mismo procedimiento fue aplicado a las demás variables elegidas, obteniendo en ellas que el intervalo obtenido incluía al cero, reafirmando la validez del modelo.

Aplicar un diseño de experimentos

El realizar corridas de simulación puede resultar algo sencillo una vez que el modelo ha sido comprobado, sin embargo, esto puede resultar algo tedioso puesto que podrían hacerse demasiadas corridas innecesarias o, por el contrario, realizarse corridas muy por debajo de las necesarias para obtener datos con los cuales trabajar. Para evitar esta problemática se recurrió a un diseño de experimentos para encontrar el número óptimo de corridas a simular, mediante cálculos estadísticos se obtuvo un número determinado de corridas que ayudarán a generar buenos resultados.

Basándose en las 10 corridas piloto del tiempo promedio del proceso de Carga, se determinó un nivel de confianza del 95% y un error absoluto (β) de 0.05, de igual manera se calculó la media y la varianza. En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 4 Datos para calcular el número óptimo de corridas.

Consecutivo	Tiempo promedio de Carga
1	41.61945
2	41.67532
3	41.76755
4	41.60317
5	41.63262
6	41.74585
7	41.57530
8	41.52950
9	41.83965
10	41.81705
\bar{x}	41.68054
S^2 n	0.01130
β	0.05000

Para calcular el número óptimo de corridas, denominadas como $n^*(\beta)$, se utilizó la Ecuación 2:

$$n^*(\beta) = \left\{ i \geq n: t_{i-1, 1-\alpha/2} \sqrt{\frac{S^2(n)}{i}} \leq \beta \right\} \quad \text{Ecuación 2}$$

Donde:

i = Número óptimo de corridas

β = Error absoluto

α = Nivel de significancia

$1 - \alpha$ = Nivel de confianza

S^2n = Varianza de las corridas de la variable

t = Valor de tablas de la distribución t-student

n = Número de corridas piloto

De esta manera fue posible determinar el número óptimo de corridas incrementando el valor de i hasta que se cumplió la desigualdad de que el valor de tablas de la distribución t-student fuera menor o igual al error absoluto. Utilizando los datos de la Tabla 4 se obtuvo la Ecuación 3.

$$i = 20 \quad 2.093024054 \sqrt{\frac{0.01130178}{20}} = 0.049754533 \leq 0.05 \quad \text{Ecuación 3}$$

Obteniendo así que el número óptimo de corridas era de 20 veces.

Simular el número óptimo de corridas

En este paso se realizaron las corridas de simulación consideradas como las óptimas de acuerdo con lo obtenido en el paso anterior. A partir de estas corridas fue posible observar a detalle otras características del modelo de simulación que, como ya ha sido comprobado, se asemeja al sistema real.

Alternativa de mejora

Se decidió poner a prueba el sistema mediante el modelo de simulación, esto con la intención observar los cambios que se presentan. Para ello, se modificó la cantidad de piezas que pueden viajar a través del proceso llamado Sistema de visión, en el sistema real se esperaría poder ampliar el recorrido de la pieza a través de este proceso de tal manera que se pueda contener una pieza más. El proceso mencionado fue elegido debido a que en este llegan los demás procesos, dicho de otra manera, tiene un mayor flujo de material.

La modificación fue aplicada cambiando la capacidad inicial del proceso, para posteriormente utilizar una herramienta del software SIMIO que permitió realizar un diseño de experimentos mediante el cual el modelo se simuló varias veces de manera automática. Esto con la intención de comprobar que no existiera ningún error en este modelo modificado.

Comparación del modelo y el escenario propuesto

Se contemplaron dos escenarios, uno de ellos fue el modelo de simulación explicado en los puntos anteriores, que fue llamado como Original, y un escenario de alternativa de mejora llamado Propuesto. Por otra parte, fueron definidas dos variables que se compararon con la ayuda del software, estas variables son: vidrios empaquetados y tiempo promedio del vidrio en el sistema. Ambos escenarios se simularon de manera simultánea con 20 corridas cada uno mediante la herramienta de experimentos de SIMIO.

Resultados y discusión

Resultados de la comparación entre los modelos

Como resultado del experimento realizado con la ayuda del software en donde se simularon ambos escenarios 20 veces de manera simultánea, se obtuvo la Figura 3 que muestra el comportamiento obtenido del modelo bajo condiciones normales (Original), es decir una capacidad del sistema de visión de 3, y el modelo Propuesto con una capacidad de 4. En donde se incluyeron las variables previamente mencionadas.

Scenario		Replications		Controls	Responses		
<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Status	Required	Completed	Vision_Capacity	Vidrios_Empaquetados	Tiempo_en_sistema (Minutos)
<input checked="" type="checkbox"/>	Original	Completed	20	20 of 20	3	11264.8	18.1478
<input checked="" type="checkbox"/>	Propuesto	Completed	20	20 of 20	4	14997.5	11.202

Figura 3 Resultados del experimento.

Con base al análisis resultante de la Figura 3 se pudo observar que existe un aumento del 38.27 % en los vidrios empaquetados al aumentar en la capacidad del Sistema de visión; así mismo se observa una disminución del 13.31% en el tiempo promedio en el sistema del vidrio aplicando la misma modificación.

De igual manera se destaca que el modelo de simulación obtenido como resultado del desarrollo de la metodología resulta ser representativo del área de la empresa, lo cual era el principal objetivo buscado. Puesto que, por una parte, se pudo estudiar al sistema real por medio del modelo de simulación original, y, por otra parte, se dio la facilidad de realizar modificaciones al modelo con la finalidad de buscar mejoras como la obtenida en el escenario realizado.

Trabajo a futuro

Como parte del trabajo futuro se recomienda continuar con el análisis de los distintos diseños de vidrio que son procesados en el área, esto con la intención de generar un modelo de simulación más flexible. De igual manera incluir los tiempos de paro por fallas y por cambio de diseño. Estos serían aspectos que complementarían en buena manera el actual modelo de simulación.

Conclusiones

Con la metodología utilizada en el presente proyecto fue posible obtener un modelo de simulación que representa al sistema real estudiado, tanto en los aspectos numéricos como en la parte visual, esta última fue posible mediante la utilización de las herramientas 3D que ofrece SIMIO, facilitando la familiarización con el modelo creado. Este modelo también fue capaz de poner a prueba las condiciones del sistema real sin la necesidad de afectar la productividad, esto fue mediante el escenario evaluado, donde fue posible encontrar un escenario en el cual, de ser posible el aumento de la capacidad del proceso de Sistema de visión, se tendría un aumento en la cantidad de vidrios empaquetados, así como una disminución del tiempo promedio del vidrio en el sistema. Con lo cual se destaca que se encontró una posible área de mejora para la empresa sin haber modificado directamente al proceso, y que, en caso de ser tomada en cuenta, se tendría un aumento en la productividad del área de templado.

De igual manera y más allá del resultado obtenido, se destaca la importancia y utilidad de la posibilidad de modificar aspectos de un modelo de simulación de una manera sencilla y rápida una vez que se ha obtenido un modelo adecuado.

Este modelo a pesar de representar adecuadamente el sistema real sería complicado que llegue a imitar en su totalidad a la realidad, debido a que existe una gran cantidad de variables presentes a lo largo del proceso. Sin embargo, no todas las posibles variables pueden llegar a ser de interés y, a su vez, dependen del estudio que se desea realizar. Por ello, se considera al modelo de simulación desarrollado una buena representación que refleja el comportamiento de los procesos, dado que este ha sido el enfoque inicial pero que de igual manera puede ser la base para un posible trabajo futuro.

Agradecimientos

El desarrollo de este proyecto fue posible gracias al apoyo recibido por parte Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, así mismo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y de igual manera al asesor externo que dio el apoyo necesario para facilitar la conclusión del proyecto.

Referencias

- [1] C. M. Garcia Remigio, M. A. Cardenete, P. Campoy Muñoz y F. Venegas Martínez, «Valoración del impacto de la industria automotriz en la economía mexicana: una aproximación mediante matrices de contabilidad social,» *El trimestre económico*, vol. 84, n° 2, pp. 437-461, 2020.
- [2] S. Corrales C., «La industria del vidrio en el noroeste de México,» *Trayectorias*, vol. 12, n° 30, pp. 95-118, 2010.
- [3] C. Pearson, D. Levacic, D. Bergant y M. Diez, «Manual del vidrio plano,» CAVIPLAN, Buenos aires, 2009.
- [4] E. A. Avilés Medina, «Estudio de factibilidad para la producción y la comercialización de vidrio templado en la ciudad de Guayaquil,» UEES, Guayaquil, 2014.
- [5] M. Á. Villegas Broncano, J. A. Durán Suárez, A. Sorroche Cruz y J. M. Fernández Navarro, *La escultura en vidrio*, Granada: Editorial universidad de Granada, 2017.
- [6] J. Allen Joines y S. Dean Roberts, *Simulation modeling with SIMIO: a workbook*, Pensilvania: SIMIO LLC, 2015.
- [7] J. C. Marín Amador, «Incremento de la productividad de una línea de producción mediante simulación en Simio y Witness,» Instituto Tecnológico de Orizaba, Orizaba, Veracruz, 2019.
- [8] A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, Quinta ed., New York: McGraw-Hill, 2015.
- [9] J. S. Smith y D. T. Sturrock, *Simio and simulation: Modeling, analysis aplicaciones*, Sexta ed., Simio LLC, 2021.
- [10] F. A. Celestino Guajardo, «Simulación de termo-fromado de un vidrio con aplicación automotriz,» Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, 2017.
- [11] R. Ojstersek, I. Palcic y B. Buchmeister, «Real-Time manufacturing optimization with a simulation model and virtual reality,» *Procedia Manufacturing*, vol. 38, pp. 1103-1110, 2019.